

RESULTADO DE APRENDIZAJE DESDE EL AULA EN ÁREAS
DE LA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Yovanny García Silva

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA LATINA - UNILATINA

Programa de Administración de Empresas

Bogotá D.C., 2021

Índice

Lista de Tablas	3
Lista de Ilustraciones.....	3
Resumen	5
Introducción	9
Problema.....	11
Justificación	14
Objetivos.....	16
Objetivo General.....	16
Objetivos Específicos.....	16
Capítulo I.....	17
1. Introducción a las asignaturas	17
1.1 Sistemas de Gestión	17
1.2 Gestión Financiera	17
1.3 Gerencia Financiera	18
1.4 Nuevas Tendencias en la Administración.....	18
1.5 Gerencia para la Competitividad	18
Capítulo II.....	19
2. Trabajo desarrollado en el aula	19
2.1 Sistemas de Gestión	19
2.2 Gestión Financiera	21
2.3 Gerencia Financiera	25
2.4 Nuevas Tendencias en la Administración.....	29
2.5 Gerencia para la Competitividad	32
Capítulo III.....	36
3. Resultados	36
3.1 Sistemas de Gestión	36
3.2 Gestión Financiera	37

3.3 Gerencia Financiera	38
3.4 Nuevas Tendencias en la Administración.....	39
3.5 Gerencia para la Competitividad	39
3.6 Trabajo desde el aula.....	40
3.7 Autoevaluación del Trabajo Final	42
Capítulo IV	51
4. Interpretación y recomendaciones	51
Capítulo V	57
5. Conclusiones	57
Bibliografía	59

Lista de Tablas

Tabla 1. Resultados Sistemas de Gestión	36
Tabla 2. Resultados Gestión Financiera	37
Tabla 3. Resultados Gerencia Financiera	38
Tabla 4. Resultados Nuevas Tendencias en la Administración.....	39
Tabla 5. Resultados Gerencia para la competitividad	40

Lista de Ilustraciones

Ilustración 1. Estudiantes por Asignatura	40
Ilustración 2. Entrega Trabajo Final.....	41
Ilustración 3. Conformación de equipos	42
Ilustración 4. Asignatura al Trabajo presentado	43
Ilustración 5. Expectativas y objetivos de desarrollo profesional.....	44

Ilustración 6. Trabajo final en equipos.....	45
Ilustración 7. Trabajo final individual	45
Ilustración 8. Toma de decisiones.....	46
Ilustración 9. Aprendizaje	47
Ilustración 10. Desarrollo profesional	47
Ilustración 11. Recolección de información	48
Ilustración 12. Temática propuesta	48
Ilustración 13. Lenguaje y términos usados	49
Ilustración 14. Sustentación al Trabajo Final.....	49
Ilustración 15. Orientación del profesor.....	50

Resumen

Cada día, las universidades trabajan por ofrecer una educación de calidad a sus estudiantes, no solamente para tener una ventaja competitiva para atraer más aspirantes, también, por poner a disposición del mercado, a un profesional altamente capacitado para gestionar y tomar decisiones en las vicisitudes.

Para esto, trabajan en resultados de aprendizaje en coherencia con su fin misional, con las tendencias actuales y con la demanda del mercado. La propuesta metodológica se orienta a la elaboración de un trabajo final y semestral, construido desde el aula, hasta el trabajo autónomo del estudiante, del cual, con cada temática además de la resolución de inquietudes, ayuda a la consolidación y fortalecimiento en la robustez de la información.

El objetivo de este estudio es presentar y evaluar el resultado de aprendizaje de la elaboración, desarrollo y sustentación del trabajo final construido desde el aula, durante el semestre y dirigido a los estudiantes unilatinos, con la intención de plantear una visión de mejoramiento continuo al fin misional de la Institución Universitaria Latina - Unilatina. Con este fin, la pregunta de investigación es la siguiente: *¿En qué medida el desarrollo de un Trabajo Final durante el semestre, construido desde el aula hasta los espacios de trabajo autónomo del estudiante, incide en el mejoramiento del rendimiento personal, académico y de su formación profesional con la intención de plantear una metodología de ayuda a la mejora continua al interior de la institución?*

En este contexto, los resultados de aprendizaje son la declaración de lo que se espera que el estudiante aprenda al finalizar las asignaturas.

La pregunta de investigación se responde a través de la entrega del documento final, su sustentación y autoevaluación, basado en el instructivo que manifiesta el detalle de la investigación, la estructura del trabajo y la rúbrica de evaluación previamente socializada con los estudiantes. Estos resultados indican mejoras en la formación y desarrollo de los profesionales mediante el conocimiento adquirido y el pensamiento crítico constructivo para la generación de ideas y toma de decisiones.

Teniendo esto en cuenta, se recomienda que Las temáticas de los microcurrículos deberán apoyar la búsqueda parcial o total de la información contenida en el Trabajo final para conducir al desarrollo de competencias.

Palabras clave: Resultados de aprendizaje, trabajo desarrollado desde el aula, desarrollo de competencias, mejora continua, formación profesional.

Abstract

Every day, universities work to offer a better quality education to their students, not only to have a competitive advantage to attract more applicants, but also to make available to the market, a highly trained professional to manage and make decisions in the vicissitudes.

For this, they work on learning outcomes in coherence with their missionary purpose, with current trends and with market demand. The methodological proposal is aimed at the preparation of a final and semester work, built from the classroom, to the autonomous work of the student, of which, with each subject in addition to the resolution of concerns, it helps to consolidate and strengthen the robustness of information.

The objective of this study is to present and evaluate the learning result of the elaboration, development and support of the final work built from the classroom, during the semester and aimed at unilatinos students, with the intention of proposing a vision of continuous improvement in the end. Missionary of the Institución Universitaria Latina - Unilatina. To this end, the research question is the following: *¿To what extent does the development of a Final Project during the semester, built from the classroom to the student's autonomous work spaces, affect the improvement of personal, academic and academic performance? their professional training with the intention of proposing a methodology to help continuous improvement within the institution?*

In this context, learning outcomes are the statement of what the student is expected to learn upon completion of subjects.

The research question is answered through the delivery of the final document, its support and self-evaluation, based on the instructions that show the details of the investigation, the structure of the work and the evaluation rubric previously socialized with the students. These results indicate improvements in the training and development of professionals through the knowledge acquired and constructive critical thinking for the generation of ideas and decision-making.

Bearing this in mind, it is recommended that the themes of the micro-curricula should support the partial or total search for the information contained in the final work to lead to the development of competencies.

Keywords: Learning outcomes, classroom work, skills development, continuous improvement, professional training.

Introducción

Juan, estudiante unilativo, cursa otro semestre más y en su costumbre, está el desarrollo de las actividades propuestas en clase. Ha organizado su tiempo y pronto, alistaré su calendario de actividades basado en el programa de curso, según la asignatura. Está contento porque pronto se graduará y se ha fijado metas solo al corto plazo, su propósito es la construcción y entrega inmediata de las actividades académica que pueden demandar hasta uno o dos fines de semana. Ha escuchado algo referente a los resultados de aprendizaje y la construcción de un trabajo final, pero no entiende al respecto y se preocupa porque su forma de trabajo demandará cambios, restando importancia al aprendizaje que recibirá y el conocimiento que logrará al finalizar cada asignatura.

En términos concretos, como objetivo general se pretende evaluar el resultado de aprendizaje una vez se haya construido desde la revisión de la literatura, la experimentación en campo, la recolección de datos para su análisis, interpretación y conocimiento, el proyecto final edificado desde el aula hasta el trabajo autónomo del estudiante.

En este análisis se abordará la introducción a cada una de las asignaturas examinadas, su fundamento y el detalle del trabajo final, soportado en modelo institucional, en competencias y saberes, los instructivos a la búsqueda y desarrollo de la información, la estructura en forma de dicho trabajo junto con la rúbrica de evaluación y el trabajo desarrollado.

Posteriormente, se presentará los resultados reflejados desde las asignaturas, desde el aula, desde el trabajo autónomo del estudiante junto con su autoevaluación, hasta llegar a la interpretación, recomendaciones y conclusiones a esta metodología trabajada durante el semestre a fin de reflejar resultados positivos en la relación enseñanza - aprendizaje y puesta en práctica para la toma de decisiones.

Este análisis aporta a tres enfoques, el primero, al estudiante en su formación personal, laboral y profesional mediante el desarrollo del núcleo de competencias, el segundo, a la Universidad, en su fin misional, mediante la adaptación de metodologías de aprendizaje para la formación de empresarios apoyados en la introducción de temáticas de investigación y abordaje a resultados, en armonía con la transversalidad y apoyo institucional, y el tercero, a la comunidad, porque presta a sus integrantes para que la institución los prepare y entregue profesionales capacitados para el actuar y la toma de decisiones que se presenten.

Estos resultados de aprendizaje reflejan que se puede ir más allá de los límites.

Problema

Las personas forman familias y éstas, conforman los núcleos de la sociedad, que a su vez, buscan su bienestar en los estados mediante la productividad y la competitividad. De esto, hay una fuerte relación entre las personas, las organizaciones y las instituciones que forman a los mejores profesionales.

Las personas en la exigencia de su formación, imploran la mejor calidad en educación, pero, para algunos se puede convertir en una dualidad entre el beneficio y el esfuerzo, puntos a favor y en contra, se pueden establecer, por ejemplo, el avance tecnológico con la oferta de recursos educativos y la información disponible que pone a prueba su búsqueda rápida ya sea en fuentes oficiales o del medio, asimismo, para asegurar la calidad en la construcción de la información, es ahí cuando se puede aprovechar las diferentes herramientas de recolección, análisis e interpretación de información que la soporten y permitan la generación del pensamiento crítico constructivo en los estudiantes.

Las organizaciones quieren atraer y retener a los mejores profesionales, que en todo caso, no resulta atractivo contar con personas con mucho conocimiento, si éstos no son instrumentos de ayuda a los demás trabajadores, es decir, no solo basta adquirir conocimiento si no se tiene un pensamiento crítico al arte de pensar cada vez mejor y analítico, al arte de encontrar soluciones, éstas dos, orientados al carácter constructivo.

Las instituciones, en la generación de estrategias de posicionamiento y reconocimiento en la comunidad y el constante desarrollo de ventajas comparativas y competitivas y seguimiento de lineamientos gubernamentales, adaptan metodologías para la mejor enseñanza y la propuesta y posterior práctica de resultados de aprendizaje, en lo que espera que con la enseñanza el estudiante sea capaz de analizar, comprender, hacer, demostrar dicho aprendizaje para la generación de conocimiento.

En ese contexto, en ayuda a la búsqueda y desarrollo de resultados de aprendizaje, se procura realizar actualizaciones a los microcurrículos para brindar un mejor contenido al desarrollo de las asignaturas, en procura de brindar oportunidades de competitividad en los estudiantes y es por esto, que desde las asignaturas Sistemas de Gestión, Gestión Financiera, Gerencia Financiera, Nuevas Tendencias en la Administración y Gerencia para la competitividad en el periodo 2021-2, se puede aplicar la realización de un Trabajo final entregable construido durante el semestre, desde la clase hasta el trabajo autónomo.

Si se garantiza esta experiencia desde cada asignatura, también es necesario crear una cultura institucional y el crecimiento de su valor, como apoyo al fin misional, además de la mejora continua, basada en resultados, en coevaluaciones y en la autoevaluación.

De lo anterior: ¿En qué medida el desarrollo de un Trabajo Final durante el semestre, construido desde el aula hasta los espacios de trabajo autónomo del estudiante, incide en el mejoramiento del rendimiento personal, académico y de su

formación profesional con la intención de plantear una metodología de ayuda a la mejora continua al interior de la institución?

Justificación

Para incorporar los resultados de aprendizaje en la formación profesional de los estudiantes, es importante que la universidad proponga, defina y desarrolle un marco normativo, con su planta docente, apoyados de las coordinaciones de los programas, de la coordinación académica y la vicerrectoría académica, bien sea además el manejo de políticas académicas a las metodologías que se pueden aplicar en el aula de clase, partiendo de las temáticas de los microcurrículos, en coherencia con la misión institucional, orientada a la enseñanza, aprendizaje y conocimiento de los estudiantes unilatinos en su formación profesional.

Se considera pertinente mediante esta metodología aplicada desde el aula, revisar los efectos y la relación con las expectativas y objetivos de desarrollo profesional tanto para la institución como para los estudiantes, con el propósito de reflejar un mejoramiento continuo constante a favor de la mejor calidad en educación impartida a los estudiantes.

Este experimento aplicado en las asignaturas ya nombradas permitirá reflejar en el estudiante su desempeño al finalizar la asignatura, correspondiendo *“lo que un estudiante debe saber, comprender y ser capaz de hacer”*. (Kennedy, Hyland, & Ryan, 2007).

La metodología manifestada anteriormente como experimento aplicado, toma importancia en la institución porque apoya el establecimiento, mantenimiento y mejoramiento de políticas, planes y directrices orientadas a la formación profesional de

los estudiantes en competencias, saberes y el modelo pedagógico establecido por la universidad.

El trabajo final construido desde el aula propicia investigación, comunicación asertiva, trabajo colaborativo, trabajo en equipo, experiencia y desarrollo, como por ejemplo, mediante el juego de roles, los estudiantes se apropian de su investigación y toman decisiones como mesa de apoyo. Su finalidad se orienta a los resultados de aprendizaje, planteando como cada estudiante, desde su formación profesional adquiere conocimiento e interlocución para la generación de ideas.

Para el desarrollo de esta investigación, se recurrirá a las metodologías descriptiva, analítica y explicativa, para dar respuesta a los objetivos, para analizar sus efectos y para describir los resultados y beneficios generados.

Objetivos

Objetivo General

Presentar y evaluar el resultado de aprendizaje de la elaboración, desarrollo y sustentación del trabajo final construido desde el aula, durante el semestre y dirigido a los estudiantes unilatinos, con la intención de plantear una visión de mejoramiento continuo al fin misional de la Institución Universitaria Latina - Unilatina.

Objetivos Específicos

1. Interpretar y sintetizar el alcance y resultado del desarrollo del trabajo final mediante su construcción desde el aula y el desarrollo autónomo del estudiante para que sea establecidas como modelo de aprendizaje institucional.
2. Identificar las competencias adquiridas por los estudiantes con la construcción y sustentación del trabajo final a fin de mejorar y afianzar las unidades de aprendizaje en la formación profesional.
3. Aplicar y experimentar metodologías de aprendizaje con la elaboración y sustentación de un trabajo final construido desde la revisión de la literatura, la experimentación en campo, la recolección de datos para su análisis, interpretación y afianzamiento del conocimiento en los estudiantes, como mejoramiento continuo al fin misional institucional.

Capítulo I

1. Introducción a las asignaturas

Todas las asignaturas tienen un valor de tres (3) créditos, y se detalla su fundamento:

1.1 Sistemas de Gestión

Dentro de la teoría de los sistemas, el estudiante estará en capacidad de abordar el diseño e implementación de un sistema de gestión para la organización.

Permite a las organizaciones satisfacer las necesidades de sus clientes, al ofrecer productos y servicios que se adapten a las necesidades y requerimientos de éstos.

1.2 Gestión Financiera

La Gestión Financiera brinda los medios y herramientas para la correcta realización del diagnóstico de las situaciones, la administración y la asignación de los recursos, que permiten la maximización del patrimonio de las organizaciones y la correcta actuación en dichas situaciones y decisiones financieras.

La economía en un mundo globalizado y sin restricciones tecnológicas, permite el desarrollo especializado de las finanzas, que ayuda al mejor comportamiento de las organizaciones y los mismos estados, y como se aprende al aprovechar las oportunidades de crecimiento e innovación.

1.3 Gerencia Financiera

La Gerencia Financiera ayuda a la administración eficaz del capital de trabajo dentro del equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad, además de orientar la estrategia financiera para garantizar la disponibilidad de las fuentes de financiación (Besley, 2008).

La Gerencia Financiera efectiva se encarga de la consecución de dinero para mantener las relaciones con los inversionistas, incluye la contabilidad, el reporte y la comunicación efectivos con un amplio rango de stakeholders, involucra los presupuestos y pronósticos, así como la administración de los costos y el flujo de efectivo, también evalúa proyectos y administra activos, además cubre la venta del negocio (Finch, p.1).

1.4 Nuevas Tendencias en la Administración

Con la investigación teórica, la práctica y sus fundamentos, la globalización y el crecimiento de las organizaciones, se marcan tendencias en el proceder de las empresas y las personas que permiten generar respuestas innovadoras, éticas y de emprendimiento.

1.5 Gerencia para la Competitividad

La competitividad reviste gran importancia para las organizaciones, porque define su crecimiento productivo, ayudando a definir el direccionamiento de la compañía en un futuro inmediato.

Las tecnologías de la información y la comunicación y la globalización hacen que los recursos y el conocimiento sean accesibles para los sectores, ámbitos y empresas.

Capítulo II

2. Trabajo desarrollado en el aula

Para el desarrollo del componente empresarial y/o trabajo aplicado desde cada asignatura, se busca mantener el modelo SERTOTAL con la misión de la Universidad, proponiendo el desarrollo de la actividad final, basada en la aplicación del conocimiento desde cada temática, según las diferentes sesiones. La socialización, guía y asesoramiento permite al docente ejercer su rol de investigador y supervisor del proyecto final.

2.1 Sistemas de Gestión

Se implementó un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015, aplicado a cualesquiera sectores económicos, para buscar demostrar capacidad de contratación y satisfacción de requerimientos internos y externos al cliente con los diferentes procesos de calidad y mejora continua.

2.1.1 Instructivo para la recolección de información (Ver Anexo 1).

1. Escoger una empresa del sector entre los sectores comercial, industrial y de servicios
2. Reconocer su misión, visión, objetivos y contexto general de la organización.
3. Determinar las necesidades y expectativas de sus partes interesadas.
4. Realizar matriz FODA a la empresa escogida.

5. Manifestar a qué proceso o producto o etapa de fabricación o entrega se implementará un Sistema de Gestión de Calidad.
6. Manifestar las políticas de calidad con que cuenta la organización.
7. Manifestar las acciones y compromisos que se toman desde la gerencia (encaminadas a los Sistemas de Gestión de Calidad).
8. Planifique los objetivos de calidad que propone.
9. Manifestar los recursos con que cuenta, y debe contar la organización, así como la competencia, comunicación, apoyo e información documentada.
10. Manifestar la planificación, control operacional, los requisitos, diseño y desarrollo, control, producción y provisión de los productos y servicios.
11. Realizar seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño, auditorías internas y revisión por la dirección.
12. Detallar el proceso de mejora continua a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
13. Con la consolidación de la información, se debe proponer la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015, según el numeral 5 de este ítem.
14. Con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad aplicado a cualesquiera sectores económicos, se busca demostrar capacidad de contratación y satisfacción de requerimientos internos y externos al cliente con los diferentes procesos de calidad y mejora continua.
15. Se entrega la Norma ISO 9001:2015 como soporte y ayuda a la verificación de información (Ver Anexo 17).

2.2 Gestión Financiera

Nace una empresa en el sector y realiza transacciones económicas, con esta información se construirá el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y el análisis, e interpretación de sus razones financieras para proponer estrategias de crecimiento y posicionamiento en el mercado.

2.2.1 Instructivo para la recolección de información (Ver Anexo 2)

1. Parámetros de la empresa:
 - a) Nombre de la microempresa (tener en cuenta la homonimia)
 - b) Actividad económica (todas comercializan un producto) – manifestar que producto comercializará.
 - c) Tipo de Sociedad (S.A. o S.AS. o Ltda)
 - d) Presentar el organigrama (Presentar áreas funcionales y cargos)

2. Formalización de la organización
 - a) Registro Único Tributario – RUT

3. Documentación
 - b) Presente el borrador de su factura de venta
 - c) Presentación del comprobante de egreso
 - d) Presentación del Recibo de Caja

4. Transacciones:

- a) Mostrar el Estado Inicial (Situación Financiera), según: Apertura a la organización con los siguientes datos:
- Efectivo \$ 8.600.000.
 - 2 computadores \$ 5.400.000
 - Préstamo bancario a Largo Plazo \$ 8.600.000
 - Cuentas por Pagar Corto Plazo \$ 3.400.000
 - Capital \$ 2.000.000
- b) A una empresa del mercado se realiza compra del inventario a crédito 120 días, por valor de \$ 4.000.000. No manejar IVA ni retenciones. Adjuntar el soporte del hecho económico.
- c) A una empresa del mercado se realiza venta del inventario comprado por valor de \$ 3.000.000 (costo de la venta es de \$ 1.500.000), el cliente pagará a 60 meses. No manejar IVA ni retenciones. Adjuntar el soporte del hecho económico.
- d) Se realizan pagos de gastos operacionales de administración por valor de \$860.000. Adjuntar el soporte del hecho económico.
- e) Practique depreciación del activo por valor de \$ 50.000. Adjuntar el soporte del hecho económico.
- f) El cliente paga el 50% de la venta. Adjuntar el soporte del hecho económico.
- g) Se abona a obligación financiera por valor de \$ 2.000.000 y el banco cobró gastos (no operacionales) por valor de \$ 50.000. Adjuntar el soporte del hecho económico.

- h) Se paga gastos operacionales de administración por valor de \$ 1.600.000.
Adjuntar el soporte del hecho económico.
 - i) A una empresa del mercado se realiza venta del inventario comprado por valor de \$ 4.000.000 (costo de la venta es de \$ 2.000.000), el cliente pagará a 30 meses. No manejar IVA ni retenciones. Adjuntar el soporte del hecho económico.
 - j) Se paga a los proveedores \$ 2.000.000. Adjuntar el soporte del hecho económico.
 - k) A una empresa del mercado se realiza compra de un activo a contado, por valor de \$ 3.000.000 IVA incluido (mayor valor del activo).
 - l) Se realiza venta a una empresa del mercado por valor de \$ 900.000, el costo de venta es de \$ 400.000. No manejar IVA ni retenciones. Adjuntar el soporte del hecho económico.
 - m) La empresa provisiona para renta \$ 450.000. Adjuntar el soporte del hecho económico.
 - n) Se abona \$ 1.000.000 a las cuentas por pagar. Adjuntar el soporte del hecho económico.
5. Presentar la siguiente información con corte a octubre 31 de 2021:
- a) Estado de Resultados.
 - b) Estado de Situación financiera.
6. Presentar análisis e interpretación de las siguientes razones financieras:
- c) Indicadores de diagnóstico financiero.

- EBITDA
 - EVA
 - Contribución Marginal
 - Margen de contribución
 - Punto de equilibrio
 - Estructura Financiera
 - Capital de Trabajo
 - Capital de Trabajo Operativo
- d) Indicadores de liquidez.
- Razón corriente
 - Prueba Ácida
 - Solidez Financiera
 - Razón de efectivo
- e) Indicadores de eficiencia.
- Rotación de inventarios
 - Inventarios en existencias
 - Rotación de cartera
- f) Indicadores de eficacia.
- Margen Bruto de Utilidad
 - Rentabilidad sobre ventas
 - Rentabilidad sobre activos
 - Rentabilidad sobre el patrimonio
- g) Indicadores de desempeño

- Índice de participación en el mercado
 - h) Indicadores de productividad.
 - Índice dupont
 - i) Indicadores de endeudamiento.
 - Nivel de endeudamiento
 - Índice de endeudamiento (Apalancamiento)
 - Capacidad de endeudamiento
 - Endeudamiento financiero.
7. Presente mínimo 3 estrategias con sus respectivas acciones para mejorar las cifras arrojadas en la información financiera.

2.3 Gerencia Financiera

Al igual que en la asignatura Gestión Financiera, el trabajo final se orienta a la repercusión de las decisiones financieras desde la gerencia. La empresa ya constituida en el sector sigue realizando transacciones económicas y con esta información se construirá el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y el análisis, e interpretación de sus razones financieras para proponer estrategias de crecimiento y posicionamiento en el mercado.

2.3.1 Instructivo para la recolección de información (Ver Anexo 3)

Instrucciones Trabajo Final

1. Parámetros de la empresa:

- a) Nombre de la microempresa (tener en cuenta la homonimia)
 - b) Actividad económica (todas comercializan un producto) – manifestar que producto comercializará.
 - c) Tipo de Sociedad (S.A. o S.AS. o Ltda)
 - d) Presentar el organigrama (Presentar áreas funcionales y cargos)
 - e) Misión, objetivos de la empresa (para conseguir la visión) y Visión.
2. Son contratados en la organización para que la empresa mejore:
- a) Estados Financieros (Situación Financiera y de Resultados). Ver Estados Financieros en Excel (Anexo 4).
 - b) Ustedes revisan la información Financiera y se dan cuenta que los siguientes ítems no son correctos y deben realizar cambios y ajustes a lugar.
 - En la cuenta de efectivo solo existe \$500.000 que corresponde a la Caja menor. El Contador Público anterior, recibió la orden del propietario de la empresa para que ingresara a la contabilidad (cuenta de efectivo) un cheque (que no existe) por valor de \$ 50.000.000 porque necesitaba pedir un crédito, pero nunca dejó el valor real.
 - Deberá eliminar los \$50.000.000 del efectivo (en el activo), la contrapartida deberá eliminarla así: Primero deje en 0 la cuenta del Superávit de Capital (Patrimonio), luego, el valor restante, descuéntelo de las reservas (Patrimonio) – (Se deberá hacer esto en los dos años).

- En cada año, en los Deudores Varios, se refleja que el propietario siempre toma de las cuentas de la empresa y consigna a su cuenta personal \$5.000.000
 - En el valor de los otros pasivos corresponde a dineros que el propietario a pedido prestado para él, pero los ha solicitado a nombre de la empresa.
 - Deberá contratar a un abogado para que inicie los procesos ejecutivos a los clientes que no han pagado (Calcule el restante de los deudores varios).
 - Manifiestar cuál es el procedimiento que solicita la Dian para castigar la cartera (en Deudas de difícil cobro).
3. Deberá presentar también el Estado de Situación Financiera corregido (cambio en el activo y patrimonio)
- a) Presentar análisis e interpretación con los estados financieros corregidos sobre la información de los siguientes indicadores (manifestando el tipo de razón financiera):
- Estructura Financiera
 - Razón corriente
 - Prueba ácida
 - Solidez Financiera
 - Rotación de existencias
 - Margen Bruto de Utilidad
 - Índice de crecimiento en ventas
 - Índice Dupont
 - Nivel de endeudamiento

- Índice de endeudamiento (Apalancamiento)
 - Diagnóstico total a la empresa (según Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados).
 - Explicar cada una de las Notas a los estados Financieros soportando los valores (deberá ser creativo para manifestar a qué hace referencia cada uno de los ítems).
- b) Presente las recomendaciones que haría al propietario por tomar dinero de la empresa y manejarlo como cuentas por cobrar. – Ejemplo: Liquidez de la empresa, etc.
- c) Presente las recomendaciones que haría al propietario por tomar dinero prestado para él y dejarlo a nombre de la empresa (otros pasivos) – Ejemplo: disminución de la Capacidad de endeudamiento, etc.
4. Basado en la interpretación y análisis anterior, manifieste la planeación necesaria para gerenciar la empresa, teniendo en cuenta:
- a) Después de 7 años, el juzgado 1 laboral del Circuito de Bogotá, falla a favor del ex gerente de la empresa, y en última instancia se confirma que la empresa es condenada a pagar en el año 2022 la suma de \$136.882.352. ¿Cómo la empresa actuará ante esta contingencia?
- b) A raíz de la pandemia, el año 2020 y 2021 ha sido difícil para la empresa expandirse y aun vender sus productos. ¿Cómo proyectarse al 2022 con el comportamiento de ventas y los imprevistos que vendrían?
- c) ¿Cómo armaría un presupuesto en la organización?

- d) ¿Qué valores trabajaría en la organización para que las situaciones marchen de la mejor forma?

2.4 Nuevas Tendencias en la Administración

Desde la búsqueda de información en una compañía (proceso productivo al teletrabajo y automatización de procesos) del sector manufacturero, realizando benchmarking, y otras tendencias de la administración como reingeniería, downsizing, y búsqueda de nuevas prácticas, se deberá indagar mejores procesos y métodos aplicados a las empresas, entre los existentes six sigma, kaizen y Balanced ScoreCard para recomendar, proponer estrategias y realizar planeación que conduzca al mejoramiento de la organización en la época actual.

2.4.1 Instructivo para la recolección de información (Ver Anexo 5)

1. Buscar una empresa del sector manufacturero (fábrica) e indagar (es necesario manifestar los instrumentos usados para la recolección de estos datos (encuestas, entrevistas, observaciones, archivos, documentos, experimentos, cuestionarios, etc.):
 - a) Parámetros de la empresa:
 - Nombre de la empresa
 - Producto(s) elaborado(s) en la empresa.
 - Presentar el organigrama (Presentar áreas funcionales y cargos)
 - Misión y Visión.

- b) ¿Cómo la empresa ha evolucionado en su proceso productivo al teletrabajo?
(¿cuántas máquinas son? ¿Qué procesos y procedimientos mantienen?
¿Qué porcentaje de los trabajadores trabajaron de forma remota? Etc.
- c) ¿Implementa de modelos de automatización en sus procesos en pandemia
(¿Los trabajadores pudieron operar las máquinas de forma remota?, ¿qué
cambios se dieron? Etc.)?

2. Tomando como referencia el ítem 1, va a desarrollar: Benchmarking: Deberá buscar información de empresas grandes (multinacionales, empresas muy reconocidas) donde hayan aplicado ítems 1b y 1c y realice el proceso de benchmarking:

- a) ¿nombre de la empresa escogida?,
- b) ¿nombre de la actividad económica?,
- c) ¿tipo de benchmarking?,
- d) ¿qué datos va a recolectar?
- e) ¿Qué datos recolectó?
- f) ¿Cómo implementaría mejoras a la empresa escogida en el ítem 1a?

3. Tendencias

- a) Para la empresa escogida en el ítem 1a, ¿con qué empresa podría realizar una alianza estratégica (logística, distribución, diseño, marketing, consumo, etc.) para mejorar su estatus en el mercado y sus ventas?
- b) Defina el término reingeniería y manifieste ¿cómo crearía valor a partir del conocimiento?

- c) Defina el término downsizing y manifieste ¿Cómo aplicaría en la empresa, según ítem 1c, estrategias para reducir el número de trabajadores, sin sobrecargar a los existentes ni dejar tiempos muertos en la producción, ¿qué haría con los trabajadores que no seguirían en la empresa?
- d) ¿Cuáles son las nuevas prácticas en administración que las empresas están tomando?

4. Mejora de Procesos (Deberá indagar la siguiente información)

- a) Six sigma
- b) Kaizen
- c) Balanced ScoreCard
- d) De las anteriores estrategias de mejora de procesos, ¿cuál implementarían en la empresa escogida en el ítem 1a? Justificar.

5. Presente lo siguiente (con respecto a la empresa escogida en el ítem 1):

- a) Las recomendaciones que haría a la alta dirección según ítems 1b, 1c, 2, 3 y 4d.
- b) Las estrategias que implementaría para que mejore el proceso de producción.
- c) Basado en las estrategias del ítem anterior, ¿cuál es la planeación necesaria para llevar a cabo dichas estrategias?

2.5 Gerencia para la Competitividad

Al igual que la asignatura anterior que se ambienta en la administración, aprovechando los recursos que el medio brinda, desde la búsqueda de información (evolución de su proceso de venta del producto o servicio, acciones organizacionales tomadas y compromiso de la alta gerencia con el clima laboral) en una compañía de cualesquiera sectores (industrial, comercial y de servicios), revisando casos de estudio y literatura como el valor a partir del conocimiento, decisiones gerenciales zona de confort, nuevas prácticas empresariales, mejora continua, innovación estratégica, para también recomendar, proponer estrategias y realizar planeación que conduzca al crecimiento y búsqueda de excelencia en la organización.

2.5.1 Instructivo para la recolección de información (Ver Anexo 6)

1. Buscar una empresa (puede ser propia) del sector de los servicios, comercialización o producción e indagar (es necesario manifestar los instrumentos usados para la recolección de estos datos (encuestas, entrevistas, observaciones, archivos, documentos, experimentos, cuestionarios, etc.):
 - a) Parámetros de la empresa:
 - Nombre de la empresa
 - Producto(s) elaborado(s) en la empresa.
 - Presentar el organigrama (Presentar áreas funcionales y cargos)
 - Misión y Visión.

- b) ¿Cómo la empresa ha evolucionado en sus procesos (productivo, de servicio, de comercialización, servicio al cliente, administrativo, trabajo, etc.) en época de pandemia?
 - c) Acciones tomadas por la alta gerencia en la época actual (ejemplo: Innovación estratégica, reinención, enfoque en el cliente, uso de recursos, protección al medioambiente, control de procesos, compromiso, retribución a la comunidad, etc.).
 - d) ¿Qué compromiso ha asumido la alta gerencia en el desarrollo del clima laboral como aprovechamiento a la maximización de utilidades (ejemplo: ¿los trabajadores se sienten o no estresados?, ¿sienten o no miedo?, ¿viven o no acosados en sus labores?, ¿se ha mejorado su salud mental o quienes no fueron productivos se han ido?, - hay resultado, liderazgo, actitud, estrategia, etc)?
2. Buscar una empresa (para ser referente) del mismo sector escogido (en el ítem 1) servicios, comercialización o producción e indagar sobre esta empresa:
- a) ¿nombre de la empresa escogida?, ¿nombre de la actividad económica?
¿posición en el mercado? ¿reconocimiento en la comunidad?
 - b) ¿Cómo esta empresa ha aplicado los ítems 1b a 1d?
 - c) ¿Cómo la empresa se enfoca en el desarrollo digital, en productividad, en inteligencia competitiva y gestión tecnológica, en disciplina, en innovación, en liderazgo empresarial, en el servicio al cliente, en prospectiva estratégica,
 - d) ¿Cómo evalúa la competitividad?

- e) ¿Cómo (ustedes) implementarían mejoras a la empresa escogida en el ítem 1a (tomando como referencia la empresa del ítem 2a)?

3. Tendencias

- a) Según la oportunidad que deja la pandemia, ¿cuál es el papel de la alta gerencia en el desarrollo organizacional?
- b) ¿Cómo las empresas crean valor a partir del conocimiento?
- c) ¿Qué ofrecen las empresas, cómo se diferencian de las demás y a quiénes se quieren dirigir?
- d) ¿Cómo las empresas toman decisiones gerenciales (Ejemplo: ¿basadas en estrategias? ¿basadas en tendencias? ¿basadas en el mercado? ¿basadas en rumores? ¿basadas en seguir en su zona de confort?, etc.)?
- e) ¿Cuáles son las nuevas prácticas estratégicas que las empresas están siguiendo?

4. Mejora Continua, Aprendizaje y Desarrollo (Deberá indagar la siguiente información)

- a) Análisis FODA
- b) Análisis PESTEL
- c) Ciclo Deming
- d) Estrategia del Océano azul
- e) Mapa estratégico
- f) Método Six Sigma
- g) Método Kaizen

- h) Metodología de la Planificación por escenarios
- i) Metodología del Cuadro de Mando Integral (Balanced ScoreCard)
- j) Modelo Canvas
- k) Modelo de las Fuerzas de Porter
- l) Modelo EFQM de excelencia
- m) Modelo Malcolm Baldrige
- n) Modelo Sun Tzu
- o) Otra (Es opcional)
- p) De las anteriores estrategias de mejora, crecimiento, aprendizaje, calidad y desarrollo, ¿cuál implementarían en la empresa escogida en el ítem 1a?
Justificar.

5. Presente lo siguiente (con respecto a la empresa escogida en el ítem 1a):

- a) Las recomendaciones que haría a la alta dirección según ítems 1b, 1c, 1d, 2, 3 y 4p.
- b) ¿Cuál es la innovación estratégica necesaria para las empresas?
- c) Las estrategias que implementaría para que mejore el proceso de producción, comercialización o de servicios, según la empresa escogida en el ítem 1a.
- d) Basado en las estrategias del ítem anterior, cuál es la planeación necesaria para llevar a cabo dichas estrategias.

Capítulo III

3. Resultados

Se detalla a continuación el número de equipos según los estudiantes que inscribieron la asignatura y los resultados de sus proyectos, detallando que, al momento de buscar y recolectar información, analizarla, construir el documento final, proponer y establecer estrategias, además de ser un ejercicio académico de cada asignatura, el trabajo final direcciona el componente empresarial y la aplicabilidad inmediata según la misión de la Universidad: formar profesionales empresarios.

3.1 Sistemas de Gestión

Treinta y cuatro (34) estudiantes inscribieron la asignatura y de éstos, se conformaron nueve (9) equipos, para un promedio de 3,8 integrantes por equipo.

La calificación final de los equipos según la rúbrica de evaluación está contemplada así:

Tabla 1. Resultados Sistemas de Gestión

Equipo / Empresa	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo III	Capítulo IV	Capítulo V	Capítulo VI	Otro	Total
ES1	0.5	1.0	1.0	1.5	0.4	0.5		4.9
ES2	0.4	0.9	0.8	1.4	0.3	0.4		4.2
ES3	0.5	1.0	1.0	1.5	0.5	0.5		5.0

ES4	0.4	1.0	0.9	1.3	0.5	0.3		4.4
ES5	0.5	1.0	0.9	1.3	0.5	0.5		4.7
ES6	0.5	0.9	0.9	1.2	0.5	0	-0.5	3.5
ES7	0.5	0.9	1.0	1.3	0.3	0.5		4.5
ES8	0.5	1.0	0.9	1.4	0.5	0.5		4.8
Promedio	0.48	0.96	0.93	1.36	0.44	0.40		4.5

Fuente: Elaboración propia

Tal como lo muestra la tabla anterior, el promedio de calificación es de 4.5 sobre 5.0. Un equipo no entregó información.

3.2 Gestión Financiera

Treinta y cuatro (34) estudiantes inscribieron la asignatura y de éstos, se conformaron once (11) equipos, para un promedio de 3,1 integrantes por equipo.

La calificación final de los equipos según la rúbrica de evaluación está contemplada así:

Tabla 2. Resultados Gestión Financiera

Equipo / Empresa	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo III	Capítulo IV	Capítulo V	Capítulo VI	Otro	Total
E1	0.3	0.8	1.2	1.7	0.5	0.5	-0.5	4.5
E2	0.3	0.8	1.2	1.7	0.5	0.5		5.0
E3	0.3	0.7	1.0	1.2	0.5	0.5		4.2
E4	0.3	0.8	1.2	1.7	0.5	0.5	-0.5	4.5
E5	0.3	0.8	1.2	1.6	0.5	0.5		4.9
E6	0.3	0.8	1.1	1.6	0.5	0.5		4.8
E7	0.3	0.8	0.9	1.1	0.5	0.5	-0.3	3.8
E8	0.3	0.8	1.1	1.3	0.5	0.5	-0.2	4.3
E9	0.3	0.8	1.1	1.4	0.5	0.5		4.6
E10	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3		2.0
Promedio	0.3	0.74	1.03	1.38	0.48	0.48		4.26

Fuente: Elaboración propia

Tal como lo muestra la tabla anterior, el promedio de calificación es de 4.26 sobre 5.0. Un equipo no entregó información.

3.3 Gerencia Financiera

Dieciséis (16) estudiantes inscribieron la asignatura y de éstos, se conformaron cinco (5) equipos, para un promedio de 3,2 integrantes por equipo.

La calificación final de los equipos según la rúbrica de evaluación está contemplada así:

Tabla 3. Resultados Gerencia Financiera

Equipo / Empresa	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo III	Capítulo IV	Capítulo V	Capítulo VI	Otro	Total
EP1	0.3	0.8	1.0	1.2	0.5	0.4	-0.3	3.9
EP2	0.3	0.8	1.0	2.0	0.5	0.4	-0.1	4.9
EP3	0.3	0.8	1.0	2.0	0.5	0.4	-0.4	4.6
EP4	0.3	0.8	1.0	2.0	0.5	0.4	-0.2	4.8
EP5	0.3	0.8	1.0	2.0	0.5	0.4	-0.3	4.7
Promedio	0.3	0.8	1.0	1.84	0.5	0.4	-0.26	4.58

Fuente: Elaboración propia

Tal como lo muestra la tabla anterior, el promedio de calificación es de 4.58 sobre 5.0.

3.4 Nuevas Tendencias en la Administración

Veinte (20) estudiantes inscribieron la asignatura y de éstos, se conformaron siete (7) equipos, para un promedio de 2.8 integrantes por equipo.

La calificación final de los equipos según la rúbrica de evaluación está contemplada así:

Tabla 4. Resultados Nuevas Tendencias en la Administración

Equipo / Empresa	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo III	Capítulo IV	Capítulo V	Capítulo VI	Otro	Total
EM1	0.5	0.3	1.2	1.2	0.7	0.4		4.3
EM2	0.5	0.3	1.6	1.2	0.0	0.2	-0.2	3.6
EM3	0.5	0.6	1.0	1.2	0.7	0.4	-0.1	4.3
EM4	0.5	0.6	1.3	1.2	0.7	0.4	-0.5	4.2
EM5	0.5	0.6	1.6	1.2	0.5	0.4	-0.1	4.7
EM6	0.5	0.6	1.6	1.2	0.7	0.4	-0.1	4.9
EM7	0.4	0.6	1.2	1.2	0	0.1		3.5
Promedio	0.49	0.51	1.36	1.2	0.47	0.33	-0.20	4.21

Fuente: Elaboración propia

Tal como lo muestra la tabla anterior, el promedio de calificación es de 4.21 sobre 5.0.

3.5 Gerencia para la Competitividad

Cuarenta y un (41) estudiantes inscribieron la asignatura y de éstos, se conformaron once (11) equipos, para un promedio de 3.7 integrantes por equipo.

La calificación final de los equipos según la rúbrica de evaluación está contemplada así:

Tabla 5. Resultados Gerencia para la competitividad

Equipo / Empresa	Capítulo I	Capítulo II	Capítulo III	Capítulo IV	Capítulo V	Capítulo VI	Otro	Total
ER1	0.5	0.6	0.8	1.8	0.5	0.4		4.6
ER2	0.4	0.5	0.8	1.5	0.6	0.4	-0.2	4.0
ER3	0.5	0.6	1.0	1.8	0.6	0.4		4.9
ER4	0.4	0.6	1.0	1.7	0.6	0.4		4.7
ER5	0.5	0.6	1.0	1.8	0.6	0.4		4.9
ER6	0.5	0.6	1.0	1.6	0.7	0.5	-0.5	4.4
ER7	0.4	0.5	0.8	1.5	0.7	0.5		4.4
ER8	0.5	0.6	0.9	1.6	0.6	0.5		4.7
ER9	0.5	0.6	1.0	1.8	0.6	0.5	-0.3	4.7
ER10	0.5	0.6	1.0	1.8	0.6	0.5		5.0
Promedio	0.47	0.58	0.93	1.69	0.61	0.45		4.63

Fuente: Elaboración propia

Tal como lo muestra la tabla anterior, el promedio de calificación es de 4.63 sobre 5.0.

3.6 Trabajo desde el aula

Según los datos anteriores, se tiene:

145 estudiantes distribuidos así:

Ilustración 1. Estudiantes por Asignatura

Fuente: Elaboración propia

Del total de los estudiantes, solo 140 entregan el Trabajo Final:

Ilustración 2. Entrega Trabajo Final

Fuente: Elaboración propia

De la conformación de 45 equipos, 2 de ellos, no entregan el Trabajo final:

Ilustración 3. Conformación de equipos

Fuente: Elaboración propia

Otros datos:

El promedio de integrantes por equipo es de 3.4 estudiantes.

El promedio de las notas por equipo es de 4.4 sobre 5.0.

3.7 Autoevaluación del Trabajo Final

Se entregó la siguiente encuesta para evaluar la experiencia de los estudiantes en la construcción del Trabajo Final:

- Nombre de la asignatura en la cual presentaste el Trabajo Final: (Sistemas de Gestión, Gestión Financiera, Gerencia Financiera, Nuevas Tendencias en la Administración y Gerencia para la Competitividad).
- Mis apellidos y nombres son: Ejemplo: "Gómez Rodríguez Jesús María".

- c) El trabajo final planteado ¿se relaciona con sus expectativas y objetivos de desarrollo profesional? (Si, No)
- d) En general, experiencia con la elaboración del Trabajo Final:
1. Se debe desarrollar en equipo
 2. Se debe desarrollar en forma individual
 3. Incita a la toma de decisiones
 4. Incita al aprendizaje
 5. Me ayuda al desarrollo de mi vida profesional
 6. Toma de datos para el desarrollo del Trabajo
 7. Temática propuesta
 8. Lenguaje y términos usados en el Trabajo propuesto
 9. Sustentación del Trabajo Final
 10. Orientación del profesor en las dudas

Las opciones de evaluación de este ítem son:

- En desacuerdo
- Poco de acuerdo
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- Bastante de acuerdo
- Totalmente de acuerdo

Según la autoevaluación compartida a los 145 estudiantes, solo la respondieron 105, lo que significa 71.41% de la población y esto evidenció:

Ilustración 4. Asignatura al Trabajo presentado

Nombre de la asignatura en la cual presentaste el Trabajo Final:

105 respuestas

Fuente: Elaboración formularios de Google

Ilustración 5. Expectativas y objetivos de desarrollo profesional

El trabajo final planteado ¿se relaciona con sus expectativas y objetivos de desarrollo profesional?

105 respuestas

Fuente: Elaboración formularios de Google

Cuatro (4) estudiantes manifestaron que no.

A la pregunta: En general, experiencia con la elaboración del Trabajo Final: ¿Se debe desarrollar en equipo?:

Ilustración 6. Trabajo final en equipos

Fuente: Elaboración propia

Para confirmar la información anterior, se pregunta: En general, la experiencia con la elaboración del Trabajo Final: ¿Se debe desarrollar en forma individual?

Ilustración 7. Trabajo final individual

Fuente: Elaboración propia

A la pregunta: En general, la experiencia con la elaboración del Trabajo Final
¿Incita a la toma de decisiones?

Ilustración 8. Toma de decisiones

Fuente: Elaboración propia

A la pregunta: En general, la experiencia con la elaboración del Trabajo Final
¿Incita al aprendizaje?

Ilustración 9. Aprendizaje

Fuente: Elaboración propia

A la pregunta: En general, la experiencia con la elaboración del Trabajo Final
¿Me ayuda al desarrollo de mi vida profesional?

Ilustración 10. Desarrollo profesional

Fuente: Elaboración propia

Al ítem: En general, la experiencia con la elaboración del Trabajo Final en la
toma de datos para el desarrollo del Trabajo:

Ilustración 11. Recolección de información

Fuente: Elaboración propia

Al ítem: En general, la experiencia con la elaboración del Trabajo Final en la temática propuesta:

Ilustración 12. Temática propuesta

Fuente: Elaboración propia

Al ítem: En general, la experiencia con la elaboración del Trabajo Final en el lenguaje y términos usados en el Trabajo propuesto:

Ilustración 13. Lenguaje y términos usados

Fuente: Elaboración propia

Al ítem: En general, la experiencia con la elaboración del Trabajo Final en la sustentación del Trabajo Final:

Ilustración 14. Sustentación al Trabajo Final

Fuente: Elaboración propia

Al ítem: En general, la experiencia con la elaboración del Trabajo Final en la orientación del profesor:

Ilustración 15. Orientación del profesor

Fuente: Elaboración propia

Capítulo IV

4. Interpretación y recomendaciones

Como fin misional, todas las asignaturas deben propender la creación de un producto final que se construya desde el aula, reforzándolo en las sesiones de clase mediante los temas manifestados en los microcurrículos y que conducen al desarrollo de competencias que el estudiante *necesita saber (conocimientos, conceptos y teorías), saber ser (actitudes y valores) y saber hacer (habilidades, procedimientos y técnicas)*¹.

Con la entrega del instructivo a los estudiantes inicia la socialización del trabajo semestral entregable, el cual se construye desde el aula y se afianza mediante el trabajo autónomo.

Es necesario la resolución de inquietudes, que no se deberán hacer solamente en el momento inicial, ya que, en el camino, surgirán más dudas.

Se hace ineludible establecer la forma de calificación y para esto, establecer una rúbrica de evaluación. No obstante, se debe definir la estructura del trabajo final, es decir, el cuerpo de este, por ejemplo, si está dividido por capítulos, por ítems según instructivo, o por búsqueda y recolección de información, entre otras, según se establezca.

¹ Formación por competencias (s.f.). Fundación Universitaria Católica del Norte.

A medida que se construye el documento, se puede debatir en clase para construir información, ser críticos y empáticos, para llegar a acuerdos en la objetividad de la información, entre otros.

Al inicio de cada clase se deberá tomar entre 10 a 15 minutos para resolver dudas sobre el trabajo final. Se deberá profundizar en aspectos que se requieran según la complejidad de la temática.

Las temáticas de los microcurrículos deberán apoyar la búsqueda parcial o total de la información contenida en el Trabajo final, en todo caso, si no hay armonía entre estas, se deberá generar estrategias para que el estudiante con el desarrollo de las actividades académicas propuestas en cada clase pueda planificar y diseñar el trabajo final, que en ninguna circunstancia deberá construirlo y realizarlo sin el acompañamiento docente.

De lo anterior, es recomendable que, al inicio y finalización de cada semestre, el docente agregue, modifique o suprima la información de los microcurrículos basado en actualizaciones y tendencias, para que sean coherentes al Proyecto Educativo Institucional, al Plan Estratégico de Desarrollo, al Proyecto Educativo del Programa, al desarrollo de competencias y resultados de aprendizaje, al modelo Sertotal impartido en la institución y a la misión y visión institucional.

El trabajo final no puede ser solicitado en una sola instancia, se deberá manejar mediante avances. Con estas entregas, se hará énfasis en los aspectos de fondo y forma, los cuales se deben retroalimentar a los estudiantes, así mismo, a la relación enseñanza – aprendizaje.

El Trabajo final debe ser sustentado para demostrar conocimientos adquiridos, seguridad en socialización de la investigación y entrega de información de forma clara y relevante, asimismo, esta sustentación requiere de lineamientos para que el estudiante organice sus ideas y sea conciso.

La autoevaluación compartida a los estudiantes evidenció que, al interior de las asignaturas, los estudiantes prefieren el desarrollo del Trabajo final inspirado en el trabajo colaborativo y cooperativo, para tomar decisiones como equipo de trabajo, al igual que actualmente se realiza en las compañías (mesa de trabajo).

El desarrollo del Trabajo final ayudó significativamente a su desarrollo, aprendizaje, crecimiento y formación profesional.

La gran mayoría de los estudiantes estuvieron bastante y totalmente de acuerdo en la temática propuesta, su recolección, análisis e interpretación de información, partiendo además del lenguaje y términos usados de carácter entendible.

Esta inmensa mayoría coincide en la realización de la sustentación a fin de confirmar el conocimiento adquirido.

El 97,1% de los encuestados estuvo de acuerdo con el acompañamiento docente en la elaboración del documento final y la resolución de las inquietudes para un mejor entendimiento.

Ahora, en cuanto a la perspectiva evaluativa, se evidenció en las sustentaciones se demostró ampliamente que el estudiante no memoriza información para compartirla en una presentación de clase como requisito académico, realmente el estudiante

comparte a sus compañeros y al profesor, su experiencia de investigación, resultados, interpretación y propuesta de estrategias por implementar según las situaciones presentadas.

Otra finalidad de la elaboración y sustentación del trabajo final es reconocer en los estudiantes los diferentes aprendizajes de tipo colaborativo (porque el estudiante elige las herramientas y propone metodologías en la investigación y desarrollo de su trabajo final), cooperativo (porque se apoya en su conocimiento y en el de sus compañeros en la construcción de información) y significativo (porque en su proceso de recolección, selección, análisis e interpretación de información va asociando conceptos y reforzando el conocimiento).

Y es que se debe mencionar varios tipos de aprendizaje porque los estudiantes son seres pensantes y talentosos, y en el proceso enseñanza – aprendizaje y conocimiento, cada uno de ellos recibe la información, la analiza, la interpreta, construye y la comunica de forma diferente.

Para no hacer énfasis en énfasis en el ritmo de aprendizaje individual sino grupal, deberá ser equitativo a la clase y reforzado con las retroalimentaciones en cada una de las sesiones.

En Colombia, el Consejo Nacional de Educación Superior – CESU ², manifiesta los Resultados de aprendizaje como *“Las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa*

² Centro Nacional de Educación Superior - CESU. Artículo 02 literal a del Acuerdo 02 de julio 1 de 2020. Resultados de Aprendizaje.

académico”. A su vez, estableciendo el proceso de mejoramiento para la evaluación de resultados de los diferentes programas, buscando con esto, el acceso a la educación superior de calidad para potenciar los proyectos de vida.

A nivel mundial, se trabaja sobre Educación Superior, Productividad y Competitividad, estudios demuestran que la economía en Iberoamérica se contrajo en 7.7% en 2020.³ Y es más preocupante aun, que se concluye el incremento de la brecha entre los requerimientos de las empresas (en competencias) y las producidas por las universidades, lo que desajusta las habilidades y productividad laboral.

Es por esto, que los países deben propender un enfoque común con todo el sistema de educación superior, enfocados en transformación digital y fomento del espíritu emprendedor (Gurría, 2021)⁴.

De lo anterior se desprende el esfuerzo que realiza la Institución Universitaria Latina enfocando a sus estudiantes mediante la transversalidad en sus proyectos, la utilización de sus espacios físicos, oficinas, aulas, talleres, personal docente, simulaciones, bienestar y toda la infraestructura y el fin misional coherente con su Proyecto Educativo Institucional y Plan de Desarrollo Estratégico para el fomento de la cultura empresarial, asimismo, apostando a fortalecer el enfoque digital.

Mediante Resolución de Rectoría No. 265 del 30 de junio de 2021, se formulan las políticas orientadas a la evaluación de los resultados del aprendizaje, y en el ítem 4 (definir metodología y plan de trabajo) del numeral 4 (Proyecto Educativo Institucional),

³ Estimaciones Centro de Desarrollo OCDE.

⁴ Gurría Ángel, secretario general OCDE.

manifiesta: “Los docentes deben combinar la teoría con la práctica y al final de la asignatura los estudiantes deben estar en capacidad de aplicar lo aprendido en su proyecto empresarial mediante la elaboración de un documento que lo evidencie y que contribuya a la formación del e emprendimiento que debe resultar al finalizar los estudios”.

Basado en lo anterior, desde las asignaturas mencionadas anteriormente, se da lugar a la definición de la metodología, construcción, elaboración, medición, seguimiento, sustentación y evaluación del documento acordes con el instructivo, estructura del trabajo final y rúbrica de evaluación.

Capítulo V

5. Conclusiones

El producto final entregado a los estudiantes evidenció que la propuesta no solo estaba enfocada a utilizar las temáticas de los microcurrículos para crear un documento final, también se basó en el aprovechamiento e inclusión de temáticas actuales de orden social, económico y ambiental como apoyo.

Para el desarrollo de competencias en la formación profesional en el saber, saber ser y saber hacer y el modelo Sertotal, se buscó la transversalidad desde el trabajo en equipo y el intercambio de pensamiento y creatividad entre estudiantes de a) Negocios Internacionales, b) Finanzas y Negocios Internacionales y c) Administración de Empresas por ciclos propedéuticos, donde cada uno desde su formación y visión del mundo recolecta, analiza, interpreta y propone en la construcción de información al trabajo final.

Las organizaciones están conformadas por áreas, o los llamados departamentos, los cuales cuentan con personas con perfiles acordes a estos, que desde la empatía y el trabajo en equipo deben ayudar en la ejecución de las actividades que conlleven al logro de los objetivos, esto mismo fue aplicado con la transversalidad en el intercambio de ideas según el perfil de los integrantes de los diferentes equipos.

Construir un Trabajo Final desde el aula puede generar un impacto negativo en los estudiantes porque verán más trabajo, pero si se utiliza mecanismos que apoyen la

generación de la cultura organizacional, ese pensamiento se podrá cambiar por aprendizaje, beneficio, dedicación y esfuerzo como mérito a la generación de conocimiento.

Se debe generar espacios que permitan debatir, analizar y forjar postura crítica, como incentivo al acompañamiento docente y a la resolución de inquietudes que se susciten.

El estudiante aprovecha el aprendizaje adquirido para aplicarlo a las diferentes situaciones académicas, personales y laborales, a la elaboración de su Trabajo de Grado y a la toma de decisiones en su formación profesional.

Elaborar un Trabajo final desde la búsqueda de información, análisis e interpretación, construcción del documento hasta su sustentación, deja bases básicas y específicas en la formación profesional del estudiante porque crea en él posturas basadas en aprendizaje, experiencia, propuesta y toma de decisiones.

Bibliografía

- Besley, S. y Brigham, E. (2008). *Fundamentos de Administración Financiera*. Cengage Learning Editores.
- Consejo Nacional de Educación Superior. (1 de julio de 2020). *Actualización del modelo de acreditación en alta calidad*. [Acuerdo 02 de 2020]. Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399567_recurso_1.pdf
- Finch, B. (2010). *Effective Financial Management*. Kogan Page Publishers.
- Formación por competencias (s.f.). Fundación Universitaria Católica del Norte.
- Institución Universitaria Latina. (30 de junio de 2021). *Formulación de políticas orientadas a la evaluación de los resultados de aprendizaje*. [Resolución 265 de 2021]. Recuperado de <https://www.unilatina.edu.co/pdf/Circulares-y-resoluciones-2021-2/Resolucion-de-Rectoria-No-265-Politic-orientadas-a-la-evaluacion-de-los-resultados-del-aprendizaje.pdf>
- Kennedy, D. et al. (2007). *Redactar y utilizar resultados de aprendizaje*. Un manual práctico. University College Cork. Irlanda.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2021). *Informe de la OEI sobre Educación Superior, Competitividad y Productividad*.
- Real Academia Española. (2016). *Diccionario de la lengua española* (23ª ed.). Madrid, España.